

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TRANSPORT XIZMATLARI INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOYIY-IQTISODIY AHAMIYATI VA INFRATUZILMASIGA USLUBIY YONDASHUVLAR

A.A.Ablaizov

SamISI mustaqil tadqiqothisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654703>

Annotatsiya. *Dunyo mamlakatlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash, ularning iqtisodiy makonining hududiy yaxlitligini kompleks rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash, shuningdek iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish zarurati muvozanatli mintaqaviy infratuzilmani yaratish muammosini qo'yadi, uning eng muhim tarkibiy qismi transport infratuzilmasi bo'lib, bu juda dolzarbdir. Maqolada muallif yashil iqtisodiyot sharoitida transport xizmatlari infratuzilmasini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati va infratuzilmasiga uslubiy yondashuvlarni bayon etgan va ilmiy asoslagan.*

Kalit so'zlar: *yashil iqtisodiyot, xizmat, transport, infratuzilma, global, iqtisodiyot, drayver, kapital, texnokratiya, funktsiya, strategiya, investitsiya, konsepsiya.*

Аннотация. *Обеспечение устойчивого развития стран мира, комплексное развитие и поддержка территориальной целостности их экономического пространства, а также необходимость повышения эффективности использования экономических ресурсов выдвигают проблему создания сбалансированной региональной инфраструктуры, важнейшей составной частью которой является транспортная инфраструктура, что является весьма актуальным. В статье автор излагает и научно обосновывает социально-экономическое значение развития инфраструктуры транспортных услуг в условиях «зеленой» экономики, а также методологические подходы к инфраструктуре.*

Ключевые слова: *зеленая экономика, услуги, транспорт, инфраструктура, глобальный, экономика, драйвер, капитал, технократия, функция, стратегия, инвестиции, концепция.*

Abstract. *Ensuring the sustainable development of countries around the world, the comprehensive development and support of the territorial integrity of their economic space, as well as the need to increase the efficiency of using economic resources, give rise to the problem of creating a balanced regional infrastructure, the most important component of which is transport infrastructure, making this issue highly relevant. In the article, the author presents and scientifically substantiates the socio-economic significance of developing transport services infrastructure in the context of a green economy, as well as methodological approaches to infrastructure.*

Keywords: *green economy, services, transport, infrastructure, global, economy, driver, capital, technocracy, function, strategy, investment, concept.*

Yashil iqtisodiyot sharoitida xizmatlar sohasi jahon iqtisodiyotini jadal taraqqiyotining muhim asosi hisoblanib, uning taraqqiyoti muhim iqtisodiy imkoniyatlarni ochib beradi.

Shunday ekan mazkur soha moddiy ishlab chiqarishdan farqli o'laroq, vazifalarni bajarishga va umuman mijozlarga nomoddiy xizmatlarni taqdim etishga qaratilgan bo'lib, global iqtisodiy faoliyatning eng katta hisoblanadi hamda xizmat ko'rsatish bo'yicha ish o'rinlarining keng doirasi mavjudligi bilan alohida ahamiyatga ega. Shu boisdan bugungi kunda xizmatlar sohasi infratuzilmasini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini tadqiq etish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar faoliyatining muvaffaqiyati ko'p jihatdan moddiy ishlab chiqarish va ijtimoiy hayotning samarali rivojlanishi uchun imkoniyat yaratadigan muayyan shartlarga bog'liq. Bunday sharoitlarni shakllantirishda ma'lum bir hududga xizmat ko'rsatish bilan bog'langan va shuning uchun u bilan chambarchas bog'liq bo'lgan mintaqaviy infratuzilma asosiy rol o'ynaydi.

Dunyo mamlakatlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash, ularning iqtisodiy makonining hududiy yaxlitligini kompleks rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash, shuningdek iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish zarurati muvozanatli mintaqaviy infratuzilmani yaratish muammosini qo'yadi, uning eng muhim tarkibiy qismi transport infratuzilmasi bo'lib, bu juda dolzarbdir.

Hozirgi vaqtda hududlarni rivojlanishining turli xil yondashuvlari va omillari (hududlarning resurslar taqsimotiga ko'ra tabaqalanishi, noqulay geografik joylashuvi, investitsion oqimlarning cheklanganligi) shuni ko'rsatmoqdaki, transport infratuzilmasining hozirgi tizimi xizmatlar sohasi, xususan transport xizmatlari iqtisodiyotning drayveriga aylanishi uchun yetarli darajada imkoniyat bermaydi. Agar fikrimizning tasdig'i sifatida sohaning milliy iqtisodiyotdagi ahamiyatiga to'xtalsak, “2023-yil yakunlariga ko'ra YaIMda xizmatlar sohasi 42,1%ni, jami xizmatlar sohasida transport sohasining ulushi 75198,4 milliard so'mni tashkil etmoqda” [1].

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev “Bu soha – iqtisodiyotning qon tomiri. Transport va logistikani yangi bosqichga olib chiqmasak, iqtisodiyotning barqaror rivojini ta'minlay olmaymiz” [2], deya ta'kidlab o'tgan. Shuningdek, aviatsiyada raqobat muhiti to'la shakllanmagan, 10 ta aeroportning samaradorligi past darajada. Oqibatda, raqobatdosh narxlarda yetkazib berish qulayligi bo'yicha Xalqaro logistika samaradorligi indeksida mamlakat 160 ta davlat ichida 120-o'rinni egallagan. Davlatimiz rahbari temir yo'l tranziti imkoniyatini keskin oshirish, aviatsiyani qulay, tez va sifatli xizmat ko'rsatadigan sohaga aylantirish, xalqaro tranzit yuklari uchun zamonaviy avtomobil yo'llari tarmog'ini kengaytirish bo'yicha choralarni belgilab berdi.

Transport va uning ishlashi uchun shart-sharoit yaratuvchi transport infratuzilmasi hududiy iqtisodiyotning tizimli tarmoqlaridan biri bo'lib, hududlarning hududiy yaxlitligini va uning iqtisodiy makonining birligini ta'minlaydi va shuning uchun transport infratuzilmasini rivojlantirish iqtisodiy o'sishning innovatsion modelini amalga oshirish va mintaqa aholisining hayot sifatini yaxshilashning zarur shartidir.

Mintaqaning xizmatlar infratuzilma majmuasining bir qismi sifatida transport xizmatlar infratuzilmasi o'ziga xos bo'lgan muayyan funksiyalarni bajaradi. Shu bilan birga, transport xizmatlar infratuzilmasining iqtisodiy mohiyati va mintaqani tashkil etuvchi xususiyati bilan belgilanadigan asosiy agregat funksiyasi mintaqaviy hamda mintaqalararo transport-iqtisodiy munosabatlarni amalga oshirishdan iborat.

Yashil iqtisodiyot sharoitida transport xizmatlari infratuzilmasi ishlab chiqarish sohasini joylashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Transport kommunikatsiyalarini inobatga olmasdan turib, ishlab chiqaruvchi kuchlarni oqilona joylashtirishga erishib bo‘lmaydi. Transport xizmatlariga bo‘lgan ehtiyojni, tayyor mahsulotni tashish imkoniyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirish, xomashyo va ularning massasi, transport yo‘nalishlarining mavjudligi va ularning o‘tkazuvchanligini, korxonalar tashkilotlarining joylashishini ana shu komponentlarning ta‘siriga bog‘liq holda amalga oshirish lozim. Yuk tashishning ratsionalizatsiyasi alohida korxonalar va natijada mintaqalar va butun mamlakat ishlab chiqarish samaradorligiga ta‘sir qiladi.

Transport xizmatlari infratuzilmasini rivojlantirish, hududlarni umumiy rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlarini belgilab berish orqali ularning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga, ijtimoiy, ishlab chiqarish, transport va boshqa muhandislik infratuzilmalarini tashkil etilishi tabiiy va tarixiy-madaniy muhitlarni muhofaza qilish tizimlarini takomillashtirishga olib keladi. Transport juda xilma-xil xizmat ko‘rsatishga ega. Yuk va yo‘lovchi tashishda mamlakat xo‘jalik majmualarini ta‘minlashning asosiy vazifalarini bajaruvchi uning barcha turlari bir-biri bilan va ishlab chiqarishning aksariyat sohalari bilan o‘zaro ta‘sir qiladi. Bu transport tizimlari va butun shakllanish mexanizmlari sifatida ko‘rib chiqish uchun asos bo‘ladi.

Transport xizmatlari infratuzilmasi obyektlari sifatida temir yo‘l, tramvay va ichki suv yo‘llari, aloqa liniyalari, avtomobil yo‘llari, tunnellar, estakadalar, ko‘priklar, vokzallar, temir yo‘l va avtovokzallar, metropolitentlar, aerodromlar va aeroportlar, aloqa tizimlari obyektlari, navigatsiya va transport harakatini boshqarish shu bilan birgalikda transport komplekslarining ishlashini ta‘minlaydigan me‘yorlar, inshootlar, qurilmalar va jihozlar kiradi.

“Transport infratuzilmasi” atamasi bugungi kunda kengroq ma‘noda qo‘llanila boshladi. Transport sohasi doimo ishlab chiqaruvchi kuchlarining har tomonlama rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli ushbu soha butun iqtisodiyot infratuzilmasining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida o‘rganilmoqda.

Transport infratuzilmasi shaharlar va davlatlar transport tizimining bir qismidir. Biroq, milliy iqtisodiyotning ushbu jihatlarini o‘rganishda ilmiy va siyosiy doiralarda “transport infratuzilmasi” kabi toifaning tabiati, chegaralari va iqtisodiyotdagi o‘rni haqida munozaralar va muhokamalar davom etmoqda. Transport infratuzilmasini ilmiy tadqiqot va davlat boshqaruvi predmeti sifatida aniq tushunmasdan, O‘zbekiston milliy iqtisodiyotini samarali rivojlantirish haqida gapirish mumkin emas.

Transport xizmatlari infratuzilmasi va transport tizimlarini shakllantirish hamda rivojlantirish muammolarini o‘rganish A.P.Abramov, V.M.Buneyev, G.V.Veselov, V.G.Galaburda, V.V.Gasilov, A.E.Gorev, E.A.Gorin’s, Yu.V.Zadvorniy, P.V.Kurenkov, V.I.Mineyev, L.B.Mirotn, N.V.Penshin va boshqalarning ilmiy ishlarida o‘z ifodasini topgan.

Iqtisodiyot fanida amerikalik olim P.Rozenshteyn-Rodan birinchi bo‘lib “infratuzilma” atamasini qo‘llagan, shuningdek, ishlab chiqarish (iqtisodiy) va ijtimoiy infratuzilmani ajratgan[3].

Infratuzilma konsepsiyasining rivojlanishiga nemis tadqiqotchisi R.Yoximsen[4] salmoqli hissa qo‘shgan bo‘lib, u infratuzilmani butun va uzluksiz iqtisodiyotni yaratish uchun zarur bo‘lgan turli shart-sharoitlar (moddiy, institutsional va individual) majmui deb hisoblagan.

U birinchi bo‘lib infratuzilmani yaratilgan qo‘llab-quvvatlash shartlarining xususiyatlariga ko‘ra tasniflashni taklif qilgan.

D.Kots[5] infratuzilmani boshqaruvning alohida kategoriyasi - infratuzilmani boshqarish - ma‘muriy va iqtisodiy xizmatlarning faoliyati doirasida tashkilotlarning xo‘jalik funksiyalaridan biri shaklida ko‘rib chiqadi.

Ye.B. Alayev[6], infratuzilma - ishlab chiqarish bilan bevosita bog‘liq bo‘lmagan, lekin ishlab chiqarish (ishlab chiqarish infratuzilmasi - transport, suv ta‘minoti va elektr energiyasi, aloqa va boshqalar) va ijtimoiy (ijtimoiy infratuzilma - ta‘lim, sog‘liqni saqlash) rivojlanish omillari bo‘lgan yagona obyektlar majmuasidir deya ta‘kidlagan.

A.I. Kuznetsova[7] o‘zining ilmiy izlanishlarida infratuzilma sektori geoiqtisodiy yondashuv asosida ko‘rib chiqadi, bu o‘z nomini geoiqtisodiy paradigmadan olinishi kerakligini ilgari suradi. Bunda infratuzilmaning geografik joylashuvlarga asoslanganligini muhim hisoblanadi. Olim ham o‘z ishlarida geoiqtisodiy yondashuvlarning infratuzilmadagi o‘rni haqida aytib, lekin infratuzilmaning samaradorlik ko‘rsatkichlari haqida kamroq e‘tibor qaratgan.

Yana bir rossiyalik olim Ye.G. Kochetov[8] ham infratuzilmalarning imkoniyatlari to‘g‘risida ilmiy izlanishlar olib borib, infratuzilmani globalashuv sharoitida hududlar uchun raqobatdosh ustunlikka erishishning asosiy elementi sifatida ajralib turishini aytib o‘tadi, lekin raqobatdosh ustunliklarning infratuzilma samaradorligini qanchalik oshirishi to‘g‘risida fikr yuritmaydi.

S.S. Nosova[9] o‘z ishida infratuzilma “ishlab chiqarishning umumiy sharoitlarini ta‘minlaydi”, bu esa o‘z navbatida “butun iqtisodiyotning samarali rivojlanishi va har qanday hududdagi odamlarning kundalik hayoti uchun zarur” ekanligini ta‘kidlaydi. Mintaqaviy miqyosda infratuzilma - bu ma‘lum bir hududga xizmat ko‘rsatadigan obyektlar yoki tuzilmalar to‘plami kirishini aytib o‘tadi.

V.N. Staxanov[10], infratuzilma - bu ishlab chiqarish faoliyati va inson hayoti uchun umumiy shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlari va faoliyat turlarining birlashishi natijasida shakllangan dinamik tizim holatda ishlashini o‘zining ilmiy qarashlarida ta‘kidlaydi. Demak, iqtisodiyotning turli xil soha va tarmoqlarini birlashtiruvchi faoliyat turi ekanligini anglash mumkin.

L.G.Serebryakov. va V.V.Yanovskiy [11] ham o‘z qarashlariga ega bo‘lib, transport infratuzilmasi - muhandislik infratuzilmasi tarkibiga kiruvchi transport kommunikatsiyalari, yo‘lovchi va yuk tashishni ta‘minlovchi boshqa qurilmalar majmuasini o‘z ichiga oladi degan fikrni ilgari suradi. Mamlakatlar hamda hududlarning barqaror rivojlanishi va faoliyat ko‘rsatishiga hissa qo‘shadigan asosiy qismi sifatida xizmat ko‘rsatadi. Ushbu ta‘rifda asosiy e‘tibor transport infratuzilmasi tarkibiy qismlarining ko‘rsatkichlari, ularning texnik va texnologik tizimdagi o‘rnini aks ettiradi. Ushbu ta‘rifga ko‘ra mualliflarning transport infratuzilmasini ijtimoiy-iqtisodiy ma‘nodagi ikki asosiy vazifasini, ya‘ni odamlar va tovarlarning transportdagi harakatini tavsiflashga intilishi seziladi.

Yana bir iqtisodchi olimlardan biri M.V.Ivanov[12] transport infratuzilmasini tashkiliy-iqtisodiy rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar tizimini yaratish faqat transportdan foydalanish imkoniyati ko‘rsatkichlaridan foydalanish bilan cheklanib qolmaydi, chunki har qanday holatda ham uning ishlashiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadigan mavjud ko‘plab omillarni qamrab olish qiyin ekanligini ilmiy ishlarida ko‘rib o‘tadi. Lekin, transport xizmatlari infratuzilmalarining o‘ziga

xos jihatlari va imkoniyatlari to‘g‘risida to‘xtalmaydi. Bu ham bizning tadqiqotimizning yana bir ochib berilishi lozim tomonlarini anglatadi.

O.A.Lebedeva, Yu.O.Poltavskaya, Z.N.Gammayeva, T.V.Kondratenkolar[13] transport infratuzilmasi ta‘minlash uchun mo‘ljallangan vazifalarning ancha keng doirasini ko‘rib chiqadilar va u orqali transport infratuzilmasi nafaqat vazifalarni bajarish balki, mijoz ehtiyojlarini ham to‘la qondira olishi kerakligini anglatadi.

Iqtisodiy adabiyotlarni ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, ko‘pchilik tadqiqotlarda jamoat infratuzilmasidagi transport infratuzilmasi yoki infratuzilmadan olingan transport vositalari uning ishlab chiqarish egiluvchanligini baholash uchun o‘lchov modelining alohida kapital o‘zgaruvchisi sifatida kiritilgan, yoki uning iqtisodiy o‘shish, mintaqaviy sanoat tuzilmasidagi o‘zgarishlar, mikro-individual xatti-harakatlar va transport xizmatlar infratuzilmasining o‘ziga xos ta‘siri bilan bog‘liqligini o‘rgangan[14].

Yangi O‘zbekiston sharoitida bizning fikrimizcha “transport xizmatlar infratuzilmasi” - uchta asosiy uslubiy yondashuvini o‘z ichiga oladi. Bular:

Texnokratik yondashuvlar - doirasida transport xizmatlar infratuzilmasi hududning o‘ziga xos muhandislik-texnik infratuzilmasini tashkil etadi. Ushbu transport xizmatlari ko‘rsatish jarayonlarini tez va to‘siqsiz amalga oshirishni ta‘minlaydigan texnologik majmua hisoblanadi.

Funksional yondashuvlar - doirasida transport xizmatlar infratuzilmasi transport xizmatlari jarayonini muammosiz va tez amalga oshirishga shart-sharoitlarni ta‘minlashda muayyan funksiyalarning maxsus to‘plami sifatida belgilanadi.

Investitsion jozibadorlikni yuzaga keltiruvchi yondashuvlar - transport xizmatlar infratuzilmasi mintaqaviy infratuzilma kapitalining bir turi hisoblanadi (1.1-rasm).

1.1-rasm. Yashil iqtisodiyot sharoitida transport xizmatlar infratuzilmasiga uslubiy yondashuvlar¹

Ko‘rsatilgan muallif bir nechta funksiyalar guruhini aniqlaydi: iqtisodiy (xalq iqtisodiyoti tarmoqlari va ularning rivojlanishini muvofiqlashtirishni ta‘minlash); tashkiliy (mintaqa yoki mamlakatning funksional elementlari o‘rtasidagi transport va iqtisodiy aloqalarni amalga oshirish), ishlab chiqarish (yuklar va odamlarni tashish jarayonini uzluksiz va tez amalga

¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

oshirish uchun shart-sharoitlarni ta'minlash) va ijtimoiy (ularning harakatlanish vaqtini tejash natijasida xodimlarga yukni kamaytirish, ularning ishini osonlashtirish). Bundan yashil iqtisodiyot sharoitida tashqari, transport xizmatlar infratuzilmasining quyidagi funksiyalari mavjud: madaniy (madaniy qadriyatlarini aholiga yaqinlashtirish), ilmiy (transport infratuzilmasi, bir tomondan, fanning turli sohalari rivojiga turtki bersa, ikkinchi tomondan, uning o'zini takomillashtirish zarur, shuning uchun ham ilmiy muammo va vazifalarni qo'yadi), mudofaa (harbiy qismlar, korxonalar va aholini tezda qayta joylashtirish va harbiy xavf tug'ilganda).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. www.stat.uz

2. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/09/29/transport/>

3. Rosenstein-Rodan P. Notes in the Theory of the «Big Push» / P. Rosenstein Rodan // Economic Development of Latin America. – New York, 1961. – P 60

4. Jochimsen, R., Ed. Theorie der Infrastruktur: Grundlagen der marktwirtschaftlichen Entwicklung. Tbingen, J.C.B. Mohr. – 1966. – 235p.

5. Коттс, Д. Управление инфраструктурой организации / Д. Коттс; пер. с англ. – М.: Новости, 2001. – 597 с.

6. Алаев, Э. Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь / Э. Б. Алаев. – М.: Мысль, 1983. – 358 с

7. Кузнецова, А. И. Инфраструктура. Вопросы теории, методологии и прикладные аспекты современного инфраструктурного обустройства. Геоэкономический подход/А. И. Кузнецова. – М.: КомКнига, 2010. – 456 с.

8. Кочетов, Э. Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: Новый ренессанс – истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас / Э. Г. Кочетов. – М.: ОАО Издательская группа «ПРОГРЕСС», 2001. – 704 с

9. Носова, С. С. Экономическая теория : учебник для вузов / С. С. Носова. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 520 с.

10. Стаханов, В. Н. Экономика инфраструктуры общественного производства: учебное пособие / В. Н. Стаханов. – Ростов н/Д.: РИСХМ, 1989. – 130 с.

11. Серебряков Л.Г. Проблемы стратегического планирования транспортной инфраструктуры региона – инновационный подход // Научные труды Северо-Западной академии государственной службы. – СПб, 2011. – Т. 2. Вып. 1: Государственная власть и местное самоуправление в России: история и современность. – С. 206-215

12. Иванов М. В. Развитие транспортной инфраструктуры региона: факторы, направления, инструментарий оценки [Электронный ресурс]: дис. ... канд. экон. наук по спец-ти 08.00.05 / М.В. Иванов. - Нижний Новгород, 2016. - 196 с.

13. Лебедева О.А. Транспортная инфраструктура как основополагающий фактор эффективного функционирования экономики страны / О.А. Лебедева, Ю.О. Полтавская, З.Н. Гаммаева, Т.В. Кондратенко // Сборник научных трудов Ангарского государственного технического университета. - 2018. - Т. 1. No 15. - С. 125-130.

13. Angela Mottaeva, Elena Vasilyeva. Development of transport infrastructure in modern megalopolises/MATEC Web of Conferences 239, 04 019 (2018)